

MA'LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARIDAN
MULTIMEDIALI VEB ILOVADAN FOYDALANISH.

T.T.Xudaybergenov

TATU Urganch filiali talabasi,
xudaybergenovtemurbek97@gmail.com

U.M.Niyazbekov

TATU Urganch filiali talabasi,
niyazbekovusmon@gmail.com

Abstract: The main content of this article is the use of new technologies for teaching the science of information structure and algorithms in higher education institutions, learning and improving the convenient method for the higher education system, storing data in memory for a long time, using multimedia tools in the educational process, organizing multimedia tools in practice.

Key words: algorithm, programming, multimedia, web application, information, memory.

Annotatsiya: Ushbu maqolaning asosiy mazmuni oliy ta'lim muassasalarida ma'lumotlar tuzilmasi va algortimlari fanini o'qitish uchun yangi texnologiyalardan foydalanish, oliy ta'lim tizimi uchun qulay bo'lgan usulni o'rganish va takomillashtirish, ma'lumotlarni xotirada uzoq vaqtga saqlash, multimedia vositalarini ta'lim jarayonida qo'llash, amaliyotda multimedialli vositalarini tashkil qilish keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: algoritim, dasturlash, multimedia, veb ilova, ma'lumot, xotira.

Ma'lumot - bu biror bir ob'ekt, jarayon, hodisa yoki voqelikni ifodalab beruvchi belgi yoki belgilar majmuasidir.

Ma'lumotlar tuzilmasi (MT-ing.: data structure) - bu tuzilmani tashkil qiluvchi elementlar (ma'lumotlar) va ular orasidagi bog'liqlikni ifodalovchi

munosabatlar majmuasi hisoblanadi. Ma'lumotlar tuzilmasi xotirada tashkil etiladigan elementlar yig'indisi bo'lib, ular ustida dastur yordamida amallar bajariladi.

Maqsadi - turli dasturlash tizimlarida loyihalash usullari, ma'lumotlar tuzilmasini ishlab chiqish hamda algoritmlar bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar berish.

Vazifasi – talabalarni turli xil ma'lumotlar tuzilmalari bilan tanishtirish, yangi tuzilmalarni ishlab chiqish va o'quv jarayonlariga tadbiq etish usullari o'rgatishdan iboratdir.

Xozirgi asrda texnologiyalar asri hisoblanib, hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida ma'lumotlar tuzilmasi va algoritm fanidan talabalarga ta'lim berib borilmoqda. Bu fanning asosiy maqsadi turli dasturlash tizimlarida loyihalash usullarini tushuntirishdan iborat.

Algoritm - bu muammoni hal qilish uchun aniq ketma-ketlikda berilgan ko'rsatmalar to'plami. Biror masalani yechishni ketma-ketligi hisoblanadi. Algoritm tuzish uchun matematik amallar va hisob-hitobni yaxshi bilishi zarur. Tarixchi matematiklarning ta'kidlashicha, «algoritm» so'zi buyuk ajdodimiz Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy ismidan kelib chiqqan, uning mashhur “Kitob al-jabr va al-muqobola” traktasi esa yana bir mashhur “algebra” atamasining vujudga kelishiga asos bo'ldi.

Multimedia (lotincha — “ko'p” va “vositachi bo'lmoq”) - kompyuterning matn, grafik, tovushli va videoma'lumotlar bilan ishlashga imkon beruvchi qurilmasi. Ana shunday qurilma o'rnatilgan kompyuter multimedia kompyuter deyiladi. Hozirda deyarli barcha kompyuterlar multimedia qurilmalar bilan ta'minlangan. Ya'ni o'rganilayot ma'lumotni turli xil usullarda, rasm, grafik, video, audio va shunga o'xshash vositalar orqali talabalarga o'rgatib boriladi.

Multimedia injiniringi - bu multimediali dasturiy mahsulotning interfeysi va imkoniyatlarini foydalanuvchi talabidan kelib chiqqan holda aniqlash jarayoniga aytiladi. Multimedia injiniringi bir vaqtning o'zida ma'lumot taqdim etishning bir necha usullaridan foydalanishga imkon beradi: matn, grafika, animatsiya, video va audio. Multimedianeing eng muhim xususiyati interfaolik - axborot muhiti ishlashida

foydalanuvchiga taʼsir oʻtkaza olishga qodirligi hisoblanadi. Multimedia texnologiyalarining asosiy maqsadi - tovush, video, animatsiya va boshqa vizual effektlar bilan taʼminlangan dasturiy vositalarni yaratishdan iboratdir.

Multimedia vositalarini taʼlimda qoʻllash quyidagilarga imkoniyat yaratadi:

- taʼlimning gumanizatsiyalashuvini taʼminlash;
- oʻquv jarayonining samaradorligini oshirish;
- taʼlim oluvchining shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish (oʻzlashtirganlik, bilimga chanqoqlik, mustaqil taʼlim olish, oʻzini oʻzi tarbiyalash, oʻzini oʻzi kamol toptirishga qaratilgan qobiliyatlilik, ijodiy qobiliyatlari, olgan bilimlarini amaliyotga qoʻllay olishi, oʻrganishga boʻlgan qiziqishi, mehnatga boʻlgan munosabati);
- taʼlim oluvchining kommunikativ va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- kompyuter vositalari va axborot elektron taʼlim resurslari yordamida har bir shaxsning alohida (individual) taʼlim olishi hisobiga ochiq va masofaviy taʼlimni individuallashtirish va differensiyalash imkoniyatlari sezilarli darajada kengayadi;
- taʼlim oluvchiga faol bilim oluvchi subʼyekt sifatida qarash, uning qadr-qimmatini tan olish;
- taʼlim oluvchining shaxsiy tajribasi va individual xususiyatlarini hisobga olish;
- mustaqil oʻquv faoliyatini olib borish, bunda taʼlim oluvchi mustaqil oʻqib va rivojlanib boradi;

Multimedia vositalari yordamida shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimni amalga oshirish jarayoni zamonaviy, koʻptarmoqli, predmetga yoʻnaltirilgan multimediali oʻquv vositalarini ishlab chiqishni va foydalanishni talab etadi. Ular tarkibiga keng maʼlumotlar bazasi, taʼlim yoʻnalishi boʻyicha bilimlar bazasi, sunʼiy intellekt tizimlari, ekspert-oʻrgatuvchi tizimlar, oʻrganilayotgan jarayon va hodisalarning matematik modelini yaratish imkoniyati boʻlgan laboratoriya amaliyotlari kiradi.

Odatda har qanday oʻquv material ana shu usulda oʻzlashtirib olinadi. Uzoq muddatli xotira maqsad asosida takrorlash orqali esda olib qolishdir. Material qancha koʻp, ongli takrorlanilsa u esimizda uzoq saqlanadi va kerak vaqtida osonlikcha esga tushadi. Operativ xotira esa — odamning shu vaqtdagi ish-harakatlari uchun xizmat

qiluvchi xotira jarayoni. U inson bajarayotgan har bir yaqqol harakatlardan erishiladigan natijaning shart-sharoitlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. O‘quvchi materialni yaxshi esda qoldirish uchun uni qismlarga ajratib mutolaa qiladi, yoki eng asosiy mazmun tagiga chizib qo‘yadi yoki yon daftarchasiga asosiy joylarini yozib oladi, materialni bir-biriga bog‘lab esda qoldirish mumkin. Natijada u qiyin materialni ham osonlikcha o‘zlashtirishi mumkin. Esda qolish usuli qandaydir biror muddat va sifatga ham ta‘sir etib - esda qoldirishni mustahkamlaydi. Maxsus eksperimentlarda isbot qilinganki, kishining: «esimda uzoq saqlayman» yoki esimdan aslo chiqarmayman” deb jazm qilgan narsasi xotirada mahkam o‘rnashib qolar ekan. Aksincha, qisqa bir muddat uchun (masalan, navbatdagi imtihonni berish uchun) esda qoldirishga jazm qilingan material tez unutiladi. Bundan shu xulosa kelib chiqadiki, o‘qituvchi ta‘lim jarayonida darsni tushuntirganida, uyga vazifa topshirganida, o‘quvchi bilimni tekshirganida hamisha ma‘lum ta‘rif, qoida, parcha, tarix sanalari va shu kabilarni puxta va doimo esda saqlab qolishning zarurligini uqtirib bormog‘i lozim. Bundan maqsad ta‘lim olayotgan talaba nima o‘rganiyotgani, nimani yaratmoqchiligi, yaratgandan keyin qayt tarzda foydalana olish kerakligini aniqlashtirib oladi.

Olimlarning fikricha o‘rta yoshli talabalar o‘zlashtirgan ma‘lumotlarni xotirada saqlashning foiz ko‘rsatkichlarini turli xil usullar orqani o‘rganishda xotirada saqlashni o‘rganib chiqishgan.

Olimlarning ko‘rsatkichlari quyidagilardan iborat:

Ma‘lumotni o‘rganishning turlari	Foiz ko‘rsatkichda
Ma‘lumotni o‘qib o‘rgansa	10%-15%
Ma‘lumotni eshitib o‘rgansa	15%-20%
Ma‘lumotni o‘qib eshitish orqali	20%-25%
Ma‘lumotni ko‘rib, o‘qib, eshitish orqali	60%-75%
Ma‘lumotni ko‘rib, o‘qib, eshitib va amalda qo‘llab ko‘rsa	80%-90%

Shu ko'rsatkichlarga asosan bu multimediali veb sayt talabalarning xotirasida ko'proq va sifatliroq qolishi uchun veb saytda ko'rish, eshitish, amalda qo'llay olish imkoniyatlari mavjuddir. Axborot texnologiyalari yordamida fanlarni o'qitish bo'yicha yangi pedagogik va axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish, nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar, savol va topshiriqlar, ko'rgazmalilik bilan mustahkamlangandagina chuqur bilimga ega bo'lish mumkin.

Xotira faoliyatining asosiy vazifasi vaqt o'tgandan so'ng ma'lumolarni qayta esga tushirishdadir. Biz xotira sabab esda qolgan materialni ma'lum vaqtdan keyin ham eslash imkoniyatiga ega bo'lamiz, tajriba to'play olamiz hamda hosil bo'lgan tajribani esimizda uzoq vaqtgacha saqlab tura va undan foydalana olamiz. Xotiraning shu xususiyati tufayli biz bilim va malakalar hosil qilamiz va bu bilim hamda malakalardan zarur bo'lgan holda bimalol foydalana olamiz.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talabalarning bilim olish ko'rsatkichlarini oshirish emas, balki olgan bilimlari samarali va tushunarli tarzda bo'lishi, shu olgan bilimlarini mustahkamlab olishi va kelasi hayotda shu bilimlarni qo'llay olishini nazarda tutadi. Hozirgi zamonda talabalar ma'lumotlarni internet tarmog'idan izlanib o'rganmoqda. Shunga tayangan holda ushbu veb-saytda talabalar aniq ma'lumotlarni olish, olgan ma'lumotlarni mustahkamlash uchun test va topshiriqlar berib boriladi. Ta'lim jarayonida veb-saytlarni qo'llash orqali nafaqat darsning sifat darajasini balki talaba yoshlarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishi, esda saqlab qolish qobiliyatini rivojlantirishi, ilmiy va ijodiy tafakkurini o'stirishi, mustaqil fikrlash yordamida o'rgangan bilimlarini amaliyotga keng tadbiiq qila olish ko'nikmalariga ega bo'lishlariga katta yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.A.Madaminov, D.R.Kodirov, E.D.Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.

2. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Mamatqulov Mirjalol Saminjon o'g'li. MA'LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
3. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bayramova Shohida Dilshodbek qizi. ZAMONAVIY WEB TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MULTIMEDIALI WEB ILOVA ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI MOBIL ILOVA ISHLASH CHIQISH TEXNOLOGIYASI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
5. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
6. Kuvandiq o'g'li, Z. O. (2020). MODERN VEB DESIGN TRENDS. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2020: CENTRAL ASIA, 1(3), 26.
7. Xaydarov F.I.Xalilova N.I. "Umumiy psixologiya". T.:2010.-167-177 b
8. Raxmonqulova.N, Qosimjonova.X, Tojiddinova.D. (2022). SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, "MULTIMEDIANI TA'LIMDA QO'LLASHNING ASOSIY AFZALLIKLARI". 2-3-b.
9. Ikramova. O. (2022). SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL, "TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH". 3-5-b.